

ZOONIM KOMPONENTLI MAQOLLARNING CHOG`ISHTIRMA TADQIQI

Normuradova Mexruza Baxtiyarovna

21 maktab Termez shaxar

normuradovam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572687>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ingliz va o`zbek tillarida zoonim komponentli maqollar chog`ishtirma tahlil etiladi: misollar keltiriladi hamda o`ziga xos holatlar ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: zoonim komponentli maqol, frazeologizm, til, tarjima.

Ingliz va o`zbek tillarida zoonim komponentli maqollarning quyidagi turdagi strukturalari mavjud: **Oddiy gaplar**. Bu turdagi frazeologizmlar ko`pchilikni tashkil qiladi. Mazkur frazeologizmlarda **ot** doim ega vazifasida keladi. Masalan: **A cat may look at a king**. – Mushuk qirolga ham tik qarashi mumkin.

The fox is not taken twice in the same snare. Tulkini ikki marta bir qopqonda uchratmaysan (ko`r ham hassani bir marta yo`qotadi)

The wolf may lose his teeth, but never his nature. Bo`ri tishlarini yo`qotishi mumkin lekin fe`li tabiatini emas. **A lion is known by his claws**. Arslonni panjasiga qarab tanishadi. Ko`p holatlarda ot **aniqlovchilar** bilan ham uchraydi:

Masalan: **All cats are grey in the dark**. Hamma mushuklar qoronguda kulrang ko`rinadi. **A good dog deserves a good bone**. Yaxshi it yaxshi suyakka loyiq (mazkur maqolning uzbek tilidagi analogi “Yaxshi otga bir qamchi”).

An old dog will learn no tricks. Qari itni yangi nagmalarga o`rgatib bo`lmaydi.

Son aniqlovchilar ham uchrab turadi. Masalan: **Two dogs fight for a bone, and a third runs away with it** – Ikki it suyak uchun janjallashadi uchinchi uni ilib ketadi.

(mazkur maqolning o`zbek tilidagi analogi- yugurgannikimas buyurganniki). **Two dogs over one bone seldom agree**. – Ikki it bir suyakni kamdan kam holatlarda bo`lisha oladi.

One scabbed sheep will mar a whole flock. – Mazkur maqolning ayni muqobili uzbek tilida ham mavjud. Bir tirriq buzoq butun podani bulgaydi.

Tahlilga tortilayotgan gaplar orasida **inkor** gaplar ham mavjud. Masalan: **There is no room to swing a cat**. Mushukni aylantiradigan joy yo`q.

One cannot run with the hare and hunt with the hounds. Quyvon bilan yugurib uni ovchi it bilan tutib bo`lmaydi. **Don't make yourself a mouse, or the cat will eat you**. Sichqon bo`lib olma, bo`lmasa mushuk seni yeb qo`yadi.

Uzbek tilidagi **O't bilan o'ynashma maqoliga to'g'ri keladi**. **If the ass brays at you, don't bray at him**. — Agar senga eshshak hangrasa sen unga eshshakdek hangrama.

– **Let sleeping dogs lie**. Uxlab yotgan itni uygotma. Mazkur

maqolning ayni muqobili uzbek tilida ham mavjud – O'lgan ilonni boshini qo'zg'ama. Yoki – Arini uyasini qo'zgatma kabi. **Don't swap horses when crossing a stream** (Suvni kechayotib otlarni almashtirma) **Do not spur a willing horse.** — Yaxshi otga qamchi urma. Ya'ni intiluvchan odamning oyogiga bolta urma. **Don't put cart before the horse.** – otdan oldin aravani qo'shma. **Don't look a gift horse in the mouth.** – Sovga qilingan otning ogziga qarama. 144 frazeologizmning 72 tasi oddiy gaplardan iborat (48,9 %). 23 tasi murakkab gaplardan iborat (15,6 %). **Who keeps company with the wolf, will learn to howl.** Kim bo'ri bilan oshna tutinsa yaxshiyona yashashni o'rganishi kerak. **If wishes were horses, beggars might ride.** Agar orzular ot bo'lganda edi kambag'allar uni mingan bo'lardilar. Mazkur maqolning mazmuni hech qanday narsaga osonlik bilan etishib bo'lmaydi holva pish ogzimga tush degan bilan pishib qolmaydi. Harakat qilish zarur. **It is a good horse that never stumbles.** – yaxshi ot qoqilmaydigan otdir. **When the Cat's away, the mice will play.** – Mushuk yo'q bo'lsa sichqonlar bayram qiladilar. Otning o'lgani qarganing bayrami maqoliga o'xshab ketadi. **When the fox preaches, take care of your geese.** Agar tulki va'zxonlik qilishni boshlasa g'ozlaringni berkitgin. Tulki ming taqvo qilgani bilan uning niyati bitta deyilmoqda. **If the ass brays at you, don't bray at him.** — Agar senga eshshak hangrasa sen unga eshshakdek hangrama. **First catch your hare, then cook him.** Avval quyonni tutib ol, keyin pishirasan. Bu o'zbek tilidagi podadan oldin chang chiqarma maqoliga mos keladi. Tahlilga tortilgan frazeologizmlar ichida so'z birikmalari ham ko'pchilikni tashkil qildi. **So'z birikmalari.** (36, 24,5 %). **Aniqlovchilik** so'z birikmalar: **great lion** (buyuk kishi), **lost sheep** (o'z yo'lini yo'qotgan odam), **yellow dog** (nomard kishi), **sad dog** (landovur kishi), **dirty dog** (yomon odam). Infinitivlik so'z birikmalar ham tez-tez uchrab turadi: **to follow like a sheep** – birovni ketidan qo'ydek ergashish; **to put one's horses together** — nimanidir birga qilmoq, bir yoqadan bosh chiqarmoq; **to have a wolf in the stomach** – bo'riday och bo'lmoq juda qattiq och bo'lmoq; **to milk the bull** – buqani sogmoq, ya'ni foydasiz ish bilan mashg'ul bo'lmoq degan ma'noni bildiradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Алиева Н.Ф. Слова- повтор и их проблематика в языках Юго-Восточной Азии // Языки Юго-Восточной Азии. – М, 2010.-С.3-22.
2. Абдурахмонов Г. Ҳозирги ўзбек тили ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти.- Тошкент, 2012.-5-6- сон.-Б.28-36.
3. Абдуллаева Л. Лескическая стилистика узбекской художественной литературы - Ташкент Фан, 2010.-152 б

4. Вахронova D.K. Ispan tilida perro (it) va gato (mushuk) zoomorfizmlarining etnospesifik xususiyatlari /BuxDu ilmiy axboroti 2015/3 (59)- 92.B
5. Жуманиёзов Р. Синонимлар тарифи масаласи // Ўзбек тили ва адабиёти .- Тошкент ,2010.-1- сон .-Б.41-42.

